

RELATÓRIO SOBRE OS PROGRAMAS E FERRAMENTAS DO GOOGLE PARA O JORNALISMO E SEU PAPEL NA DATIFICAÇÃO DO TRABALHO DOS COMUNICADORES

Diego Garcia Ramirez
Milene Aparecida Eichelberger
Tânia Maria Caliari Silva

RESUMO

Este relatório parte de um levantamento sobre os canais de circulação de notícias, programas, recursos e ferramentas que o Google criou desde 2002 para se relacionar com o jornalismo. Nosso objetivo é estabelecer a relação entre os recursos disponibilizados pela plataforma e as rotinas produtivas dos jornalistas, para propor reflexões que colaborem na compreensão do papel de tais recursos no processo de datificação do trabalho jornalístico e a consequente apropriação das materialidades sensíveis (Figaro, 2024). Elaboramos, para isso, uma planilha que reúne programas, ferramentas e canais de distribuição do Google que contemplam cada etapa do processo jornalístico – da produção à distribuição, passando pela gestão de audiências e pela monetização dos conteúdos. Concluimos que tais programas são fundamentais para o letramento e adesão de jornalistas e seus veículos ao ambiente das plataformas, sendo a ponta de lança do processo de plataformização do jornalismo, tornando essa indústria um partícipe ativo na datificação da sociedade. Além disso, entendemos que um dos objetivos dos treinamentos e das ferramentas do Google é levar os jornalistas à busca, ainda sem sucesso, de novas formas de sustentação de seu trabalho, baseadas em dados e inseridas na lógica das plataformas.

Palavras-Chave: Jornalismo, plataformização, datificação, Google News Initiative; Google News

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - Gastos Globais com anúncios.....	05
FIGURA 2 - A concentração de publicidade pelas <i>Big Techs</i>	06
FIGURA 3 - Menu superior da página inicial do GNI.....	10
FIGURA 4 - Dados de impacto disponibilizados na página inicial do GNI.....	11
FIGURA 5 - Blog do Google Brasil	11
FIGURA 6 - Página do GNI no YouTube.....	12
FIGURA 7 - Página do GNI no YouTube com aulas em português e espanhol.....	12
FIGURA 8 - Aulas do treinamento Toolkit de IA para News no YouTube.....	13
FIGURA 9 - Página inicial do Google News.....	14
FIGURA 10 - Página ‘Como podemos ajudar?’ na Central do Editor.....	14
FIGURA 11 - Página ‘Destaques Jornalísticos’ no Google Notícias.....	16
FIGURA 12 - Página ‘Começar a usar o Reader Revenue Manager’ no Google News.....	17
FIGURA 13 - Página inicial do YouTube News.....	19
FIGURA 14 - Exemplo de busca realizada no ‘Discover’, ou ‘Buscador’, do Google.....	19
FIGURA 15 - Página ‘Recursos’ do GNI.....	24
FIGURA 16 - Aula disponibilizada no canal de YouTube do GNI.....	26
FIGURA 17 - Página inicial do programa de treinamentos do GNI.....	29

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
1.2 Objetivos	8
2 METODOLOGIA	10
2.1 Programas do GNI	10
2.2 Canais de distribuição	13
2.3 Enquadrando os veículos:	16
2.4 Encontramos o Google Showcase/Destaques Jornalísticos como parte do Google News	16
2.5 Dificuldades na construção da pesquisa	20
2.6 A construção da planilha	21
3 ANÁLISE DA PLANILHA	23
3.1 Aba Programas e Ferramentas	23
3.2 Aba Programas GNI no Brasil	28
3.2.1 O embaralhamento de informações como estratégia discursiva	30
3.3 Aba Descrição de ferramentas e serviços	31
3.3.1 Ferramentas por etapa	32
3.3.2 Ferramentas de produção	32
3.3.3 Influência sobre o conteúdo informativo	33
4- CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
5- REFERÊNCIAS	37

1 INTRODUÇÃO

Há vários anos o jornalismo iniciou um processo de dependência em relação a plataformas digitais como Google e Meta, hoje já caracterizadas como plataformas de comunicação e trabalho por ter tais categorias como fundantes de seus negócios (Silva, 2024). Tal dependência nos parece conseqüente da crescente plataformização do jornalismo, fenômeno que segue a mesma lógica da plataformização da internet descrita por Helmond (2019), caracterizada pela disponibilização e descentralização de recursos tecnológicos pelas plataformas – como infraestrutura, ferramentas, banco de dados e de armazenamento – e pela recentralização de dados produzidos externamente e capturados por elas. Tal processo ocorre em vários setores da produção cultural, transformando suas indústrias em meras complementadoras do negócio das plataformas, com produtos e serviços cada vez mais adaptáveis a esses ambientes, sendo assim “mais instáveis, maleáveis, modulares em design, determinados pelo feedback do usuário, e abertos à constante revisão e recirculação” (Nieborg, Poell, 2018, p.2). Como alertam estes autores, é justamente por meio das ferramentas, recursos e programas que as plataformas empurram os produtores culturais ao alinhamento e à integração com suas estratégias. E é exatamente isso que ocorre com a produção jornalística, incluindo aí a plataformização do trabalho que, segundo Abílio *et al.* (2021), seria a dependência de plataformas digitais para execução de atividades de trabalho e seus impactos.

A plataformização do jornalismo implica, portanto, na datificação e a coleta de dados de seu público, dos conteúdos produzidos, mas também das “materialidades sensíveis” (Figaro, 2024), o saber-fazer, o gestual do trabalhador e suas subjetividades gerados durante as atividades de trabalho, sobretudo nas interações humano-computador (IHC), que servem às plataformas para a atualização de suas tecnologias, reconfigurações algorítmicas, formatação de perfis comercializáveis e para o treinamento de ferramentas de Inteligências Artificiais (IAs) generativas.

Este relatório parte de um levantamento sobre os canais de circulação de notícias, programas, recursos e ferramentas que o Google criou desde 2002 para se relacionar com o jornalismo. Devido à profusão de ferramentas e programas, diferentes sites dedicados a eles e vários desdobramentos de navegação nessas páginas, não é simples divisar com clareza todos os recursos que a empresa disponibiliza para cooptar a atividade jornalística e sua indústria, que têm se comprovado relevantes para o negócio das plataformas (Holder *et al.*, 2024).

O objetivo deste relatório é estabelecer a relação entre as ferramentas e programas com as rotinas produtivas dos jornalistas realizadas nos ambientes das plataformas. Para isso, dividimos os produtos do Google em quatro grupos, partindo de dois momentos do ciclo das notícias: a produção e a distribuição. A estes momentos se integram outras duas dimensões, com atividades que buscam a sustentação financeira desse ciclo: a medição da audiência e a monetização. Se na indústria jornalística tradicional tais atividades se concentravam no departamento comercial, que cuidava das assinaturas e vendia espaço para a publicidade, com a plataformização a busca por novas formas de monetização e de conquista e retenção de audiência entrou na rotina das redações - com ou sem pessoal especializado para isso. Um dos objetivos dos treinamentos e ferramentas do Google, veremos, é profissionalizar a busca por uma nova dinâmica de sustentação do jornalismo, toda baseada em dados e na lógica das plataformas.

Desde 2015, o Google mantém programas voltados para o jornalismo nos Estados Unidos e na Europa, com o posterior lançamento do Google News Initiative (GNI) em 2018. Depois de duas décadas de disponibilização de recursos, a indústria jornalística ainda não conseguiu criar novos modelos de negócio e de sustentação para substituir o que foi desmontado pelas próprias plataformas ao concentrarem os recursos da publicidade¹.

Figura 1: Gastos Globais com anúncios

¹ Mais informações sobre os gastos globais com anúncios podem ser encontradas no [link](#).

Fonte: Dentsu, 2024

Em números de 2024, o ambiente digital concentrava 59% dos gastos globais de anúncios perante às outras formas de mídia. O gráfico abaixo mostra que cinco *Big Techs* – Alphabet, Amazon, Meta, Alibaba e Bytedance (Tik Tok) detinham mais de 50% da fatia digital, sendo o Google (Alphabet) contemplado com 20% desses recursos².

Figura 2: A concentração de publicidade pelas *Big Techs*

Fonte: Observacom, 2025.

Neste cenário, jornalistas e veículos continuam tentando criar novas formas de viabilizar seu trabalho, estando envolvidos, cada vez mais, com o ferramental e o ambiente das plataformas. Cabe pontuar que a plataformização do jornalismo iniciou pela dinâmica de distribuição, quando artigos e notícias publicados nos próprios sites jornalísticos, que se adaptavam à internet aberta, passaram a ser indexados pelo buscador do Google e, num momento seguinte, a serem distribuídos pelo agregador de notícias Google News (2002). Posteriormente, o jornalismo chegou às redes sociais com o objetivo de ampliar circulação e alcançar maiores audiências. A circulação dos conteúdos jornalísticos ficou então subordinada aos algoritmos das plataformas, o que resultou na perda do contato direto com o público que, por sua vez, passou a receber conteúdos segmentados, além de ser submetido a coleta massiva

² Mais informações sobre a concentração de publicidade pelas Big Techs podem ser encontradas no [link](#).

de dados - processados e controlados pelas próprias plataformas (Rashidian; Tsiveriotis; Brown, 2019, p.38).

No caso específico do Google, o buscador converteu-se em uma das principais portas de acesso ao conteúdo dos veículos de notícia. Consequentemente, as organizações jornalísticas começaram a monitorar as tendências no buscador para produzir conteúdos mais atrativos, não apenas para seu público mas também para os algoritmos. Assim, foram adotados na redação e composição dos sites jornalísticos técnicas para otimizar o ranqueamento nos resultados de busca, é o caso do SEO - Search Engine Optimization, uma otimização para os mecanismos de busca. A produção de notícias passa a ser condicionada também pelos dados de recepção dos conteúdos e análise de métricas de audiência fornecidos pelas ferramentas das plataformas, o que intensificou o processo de plataformização.

Destaca-se, por meio deste levantamento, que o Google desenvolveu um verdadeiro sistema integral de serviços, programas e ferramentas que envolvem cada etapa do processo jornalístico: desde a produção de conteúdos (Training Center, Google News Lab, Pinpoint), até a distribuição (Busca, Google News, Destaques Jornalísticos, News on YouTube, AMP), passando pela gestão de audiências (News Consumer Insights, Google Analytics, Reader Engagement Score) e pela monetização (Subscribe with Google, Google Ad Manager, Reader Revenue Manager). Dessa maneira, a empresa conseguiu posicionar-se não como um provedor opcional de serviços, mas como uma infraestrutura aparentemente indispensável para a operação e sobrevivência do jornalismo contemporâneo. Além de suas reais funcionalidades, os programas e ferramentas fazem ecoar entre os jornalistas o discurso de imprescindibilidade, o que naturaliza e populariza, muitas vezes de forma acrítica, o modo de produção submetido às plataformas.

Apresentaremos, a seguir, alguns apontamentos e observações sobre os programas, ferramentas e meios de distribuição do Google que exemplificam a complexa dinâmica de plataformização do jornalismo. Tais apontamentos partem da sistematização de informações reunidas numa planilha, item constitutivo deste relatório.

1.2 Objetivos

O planilhamento dos recursos oferecidos pelo Google para fomento de atividades jornalísticas faz parte da pesquisa em desenvolvimento no Centro de Pesquisa Comunicação e

Trabalho da ECA/USP³ “Datificação da atividade de comunicação e trabalho de arranjos de comunicadores”⁴, realizada com apoio da Fapesp (Fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo), que investiga a conversão do trabalho de comunicadores em dados para as empresas de tecnologia. Nesse sentido, o objetivo deste mapeamento é reunir informações e propor reflexões que colaborem na compreensão do papel dos recursos do Google, em especial do GNI, no processo de datificação⁵ do trabalho jornalístico e a consequente apropriação das materialidades sensíveis (Figaro, 2024).

³ Mais informações sobre o Centro de Pesquisa, projetos, produtos e publicações podem ser acessadas no site do CPCT, pelo [link](#).

⁴ Projeto número: 22/05714-0

⁵ O conceito de datificação é importante em todo o desenvolvimento da pesquisa e ganha relevância, também, neste relatório. O entendemos como: “a interpretação de qualquer ação humana na forma de dados digitais quantificáveis” (Lindgren, 2019).

2 METODOLOGIA

Realizamos este levantamento a partir dos sites oficiais dos programas, produtos, canais e blog do Google, além de reportagens, estudos e relatórios de terceiros. Essa reunião de informações nos ajudou a cruzar e detalhar informações, para entender a funcionalidade e o papel de cada recurso na produção jornalística. Um dos trabalhos utilizados como base foi o planilhamento desenvolvido por **uma das autoras** deste relatório em sua pesquisa de doutorado, ainda em andamento, que reuniu os programas do Google realizados no Brasil até 2024⁶, trabalho que foi complementado com a presente pesquisa.

2.1 Programas do GNI

A maior parte das informações sobre os recursos do GNI foi coletada no site oficial⁷, onde a empresa descreve os programas, serviços e ferramentas que oferece a jornalistas e organizações de notícias, exibindo alguns já em sua página principal. Trata-se de um site mutável, mas, até a conclusão deste relatório pelo menos, o link ‘Recursos’ no menu principal se divide em ‘Metas’ (Consolidar públicos/Jornalismo digital/Aumentar Receitas) e ‘Tipos’ (Labs/Produto/Treinamentos/Estudos de caso/Conferir todos os recursos), que nos levam aos cursos, treinamentos e ferramentas.

Figura 3: Menu superior da página inicial do GNI

Fonte: Google News Initiative, 2025.

⁶ Google e jornalismo periférico: estratégias de sobrevivência e mútua legitimação – pesquisa da doutoranda Tânia Maria Caliarí Silva, do Programa de Pós Graduação em Humanidades, Direitos e outras Legitimidades, da FFLCH-USP

⁷ O site oficial do GNI pode ser acessado no [link](#).

A página principal apresenta também o alcance dos programas em números genéricos e não atualizados desde 2021, quando o GNI lançou seu único relatório de impacto⁸.

Figura 4: Dados de impacto disponibilizados na página inicial do GNI.

Fonte: Google News Initiative, 2025.

Já pelo blog do Google Brasil pudemos acessar atualizações sobre os programas em textos que destacam novidades da plataforma para várias áreas, inclusive para o jornalismo.

Figura 5: Blog do Google Brasil

Fonte: Google Brasil, 2025.

⁸ O relatório de impacto disponibilizado pelo GNI em 2021 pode ser acessado no [link](#).

No Youtube, foi possível atualizar informações sobre os treinamentos disponíveis explorando o canal do GNI na plataforma⁹, que disponibiliza aulas assíncronas para a formação em diferentes ferramentas e vídeos de *cases* - casos enaltecadores de veículos beneficiados pelos programas do GNI.

Figura 6: Página do GNI no YouTube

Fonte: YouTube, 2025.

A maioria dos vídeos do canal estão em inglês, sem legendas, mas na sessão ‘Para Você’ o canal nos apresentou aulas e formações em português e espanhol.

Figura 7: Página do GNI no YouTube com aulas em português e espanhol

Fonte: YouTube, 2025.

⁹ O canal do GNI no YouTube pode ser acessado no [link](#).

Na sessão ‘Playlists’ há, por exemplo, uma série de treinamentos, incluindo o ‘Toolkit de IA para News’, programa produzido para o Brasil oferecido pelo GNI, com oito aulas sobre ferramentas de IA.

Figura 8: Aulas do treinamento Toolkit de IA para News no YouTube

Fonte: YouTube, 2025.

2.2 Canais de distribuição

A pesquisa sobre os canais de distribuição de notícias do Google inclui o levantamento de informações sobre Google News, Showcase/Destaques, Busca, Discover, Youtube, Google Assistente (consulta por voz) e Gemini. Dados sobre todos esses canais foram reunidos no planilhamento. Detalhamos aqui a pesquisa sobre o Google News (Google Notícias), o agregador de notícias do Google criado em 2002, depois que seus fundadores perceberam o vácuo de notícias atualizadas que sua ferramenta de busca deixou no episódio dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

O Google News é um agregador de notícias que considera automaticamente todo o conteúdo da Web para a indexação e exibição das notícias sem que seja necessária a inscrição dos veículos. Para chegar a essa informação, foi preciso pesquisar nas páginas do Google News¹⁰, do Ajuda do Central do Editor¹¹ e na Central do Editor¹².

¹⁰ A página do Google News está disponível [aqui](#).

¹¹ A página Ajuda do Central do Editor está disponível [aqui](#).

¹² A página Central do Editor está disponível [aqui](#).

Dessas três entradas possíveis para o Google News – e pode haver outras –, a mais informativa é a Ajuda do Central do Editor, assim com erro de concordância nominal mesmo. A página do Google News¹³ especificamente é destinada ao usuário-leitor, pois apresenta notícias do dia de diversos veículos organizadas sob o menu: Página inicial - Para você - Seguindo - Destaques Jornalísticos - Brasil - Mundo - Local - Negócios - Ciência e tecnologia - Entretenimento - Esportes - Saúde.

Figura 9: Página inicial do Google News

Fonte: Google News, 2025.

Já a página da Central do Editor é destinada aos editores, como diz, e sem maiores explicações anuncia: “Comece a usar a Central do Editor”, oferecendo uma barra para se colocar uma URL de publicação, na qual não entramos por falta de URL determinada. A página Ajuda do Central do Editor serve melhor à pesquisa, pois traz informações acessíveis por uma barra de busca – Como Podemos Ajudar? - e por uma lista com 6 itens: Sobre a Central do Editor - Gerenciar sua publicação - Sobre o Google Notícias - Seu conteúdo da Pesquisa no Google Notícias - Configure o Reader Revenue Manager Enterprise - Set up Reader Revenue Manager.

Figura 10: Página ‘Como podemos ajudar?’ na Central do Editor

¹³ A página inicial do Google News pode ser acessada no [link](#).

Como podemos ajudá-lo?

Pesquisar tópicos da ajuda

Acerca do Centro de editoras	▼
Faça a gestão da sua publicação	▼
Acerca do Google Notícias	▼
O seu conteúdo da Pesquisa no Google Notícias	▼
Configure o Reader Revenue Manager Enterprise	▼
Set up Reader Revenue Manager	▼

Fonte: Google News, 2025.

Cada item, quando clicado, se desdobra em títulos (links) que remetem a páginas com novas explicações e detalhamentos. No item ‘Sobre o Google Notícias’ temos links para: Conteúdo de notícias no Google - Classificação no Google Notícias - Políticas do Google Notícias - Testar as principais alterações na sua publicação - Avaliar o impacto do Google Notícias.

No item ‘Sobre a Central do Editor’, a ‘Visão sobre o Canal do Editor’ informa: “o Publisher Center ajuda as empresas jornalísticas a configurar soluções de monetização pelo Reader Revenue Manager e gerenciar as configurações dos Destaques Jornalísticos no Google”. E ainda esclarece que “o Publisher Center do Google Notícias não é uma ferramenta de autoria nem um CMS (sistema de gerenciamento de conteúdo) e não foi projetado para criar sites on-line otimizados para navegadores da Web para computadores”.

Nesse ponto, encontramos uma informação importante sobre o Google News: a de que o conteúdo jornalístico não precisa ser inscrito na plataforma de notícias para aparecer ali, pois isso se dá sob a lógica do Google de indexar tudo que é publicado na internet: “O Google considera automaticamente todo o conteúdo da Web para inclusão no Google Notícias. Portanto, não é necessário se inscrever. Para se qualificar, o conteúdo precisa obedecer aos nossos requisitos gerais e às políticas de conteúdo”.

2.3 Enquadrando os veículos:

O hiperlink que leva às políticas de conteúdo traz um texto cheio de novos hiperlinks, esclarecendo que “para ser elegível para aparecer no Google Notícias¹⁴ ou nas superfícies de notícias – no buscador do Google, como Notícias Principais que aparecem no resultado da busca, e na aba Notícias do buscador – o conteúdo deve seguir as práticas recomendadas para páginas de artigos¹⁵ e não violar as políticas gerais da Pesquisa Google¹⁶, as Políticas de Spam da Pesquisa Google¹⁷ ou as políticas para funcionalidades da Pesquisa¹⁸”. As instruções se aprofundam, mas para se ter uma ideia de tais políticas os veículos são orientados a não conterem: “Conteúdo perigoso; Práticas fraudulentas; Conteúdo de assédio; Conteúdo de incitação ao ódio; Conteúdos multimídia manipulados; Conteúdo médico; Conteúdo sexualmente explícito; Conteúdo extremista violento e sangrento; Linguagem vulgar e obscena”. As regras previnem também contra conteúdo enganador ou patrocinado com aparência de conteúdo editorial, entre outros.

2.4 Encontramos o Google Showcase/Destaques Jornalísticos como parte do Google News

Figura 11: Página ‘Destaques Jornalísticos’ no Google Notícias

Fonte: Google News, 2025.

¹⁴ Mais informações sobre as políticas de conteúdo podem ser acessadas no [link](#).

¹⁵ Mais informações sobre as práticas recomendadas para artigos podem ser acessadas no [link](#).

¹⁶ Mais informações sobre as políticas gerais da Pesquisa Google podem ser acessadas no [link](#).

¹⁷ Mais informações sobre as políticas de spam da Pesquisa Google podem ser acessadas no [link](#).

¹⁸ Mais informações sobre as funcionalidades da Pesquisa podem ser acessadas no [link](#).

De volta à navegação na página Ajuda do Central do Editor, no item ‘Sobre a Central do Editor’ há a sessão “O que são os Destaques Jornalísticos do Google”, o programa de licenciamento de artigos e matérias pelo qual o Google paga veículos selecionados pela plataforma sem critérios declarados: “Os editores participantes dos Destaques Jornalísticos no Google podem empacotar as matérias que aparecem nos produtos de notícias do Google, que atualmente são o Google Notícias e o Discover. A plataforma [Destaques] conta com narrativas mais detalhadas e mais contexto, com recursos como linhas do tempo em painéis de notícias estilizados, matérias relacionadas e marcadores. Essa abordagem é diferente de outros produtos do Google Notícias porque tem como foco as escolhas editoriais sobre quais matérias exibir aos leitores e como apresentá-las¹⁹”.

Nesse caso também, a navegação se aprofunda a cada hiperlink do texto, que muitas vezes nos remete a páginas de outros produtos do Google que se relacionam com as notícias, como o Google Search (Buscas), e o Search Console que oferece relatórios de desempenho dos sites no Google Notícias.

Por fim, precisamos destacar que o item mais complexo da página Ajuda do Central do Editor é o ‘Set up Reader Revenue Manager²⁰’ (Configurar o Gerenciador de Receitas do Leitor), com 16 entradas que tratam de dados, anúncios, planos de pagamentos, taxas, configuração de estratégias de acesso a seu conteúdo – questões financeiras que constituem a ferramenta de monetização no Google News que depende, como veremos, da capacidade do veículo formar, manipular e manter um banco de dados de seus usuários. Até um certo nível, o Google sugere que o jornalista dedicado pode gerenciar esta ferramenta, mas este terá que lidar com rituais como ‘Adicionar snippet de código ao site’ e ‘Configurar calls-to-action (CTAs)’.

Figura 12: Página ‘Começar a usar o Reader Revenue Manager’ no Google News

¹⁹ Mais informações sobre os Destaques Jornalísticos do Google podem ser acessados no [link](#).

²⁰ Mais informações sobre o Reader Revenue Manager podem ser acessadas no [link](#).

Pesquisar tópicos da ajuda

Sobre a Central do Editor	▼
Gerenciar sua publicação	▼
Sobre o Google Notícias	▼
Seu conteúdo da Pesquisa no Google Notícias	▼
Configure o Reader Revenue Manager Enterprise	▼
Set up Reader Revenue Manager	▲
Começar a usar o Reader Revenue Manager	
Adicionar snippet de código ao site	
Ative o Reader Revenue Manager no WordPress	
Configurar calls-to-action (CTAs)	
Personalizar as interações e a ordem da call-to-action (CTA)	
Adicionar um botão call-to-action a matérias	
Encontrar e exportar dados de insights	
Gerenciar e exportar dados de membros	
Criar uma CTA de anúncio premiado com o Google Ad Manager	
Criar uma CTA de anúncio premiado com o Google AdSense	

Fonte: Google News, 2025.

O primeiro link do ‘Set Up Reader Revenue Manager’ informa: “O Reader Revenue Manager ajuda as empresas jornalísticas a incorporar um modelo de assinatura ou de contribuição às páginas da Web para computadores e dispositivos móveis, caso ainda não tenham um. Ele também é usado para aumentar o engajamento e a retenção dos leitores, usando recursos como inscrições em newsletters, pesquisas e registros de leitores”.

Exploramos tais páginas para ter uma ideia do Google News, uma vitrine de distribuição que fornece ampla gama de recursos, todos integrados, com regras de publicação e ferramentas de monetização.

Tal integração também é observada ao coletar informações sobre o papel do Youtube no jornalismo. Ao acessar o news.youtube²¹, chegamos a anúncios de programas para alcançar públicos-alvo, desenvolver negócios e aumentar redações, que nos remetem ao site Google News Initiative ou mesmo a páginas já fora do ar - como os links para Laboratório de Sustentabilidade e Programa para criadores de conteúdo.

²¹ A página news.youtube pode ser acessada no [link](#).

Figura 13: Página inicial do YouTube News

Fonte: YouTube News, 2025.

Se o ‘Google Destaques’ (Showcase) é parte do Google Notícias (Google News) como já mencionado, o ‘Discover’ é uma parte do Pesquisa Google (Search) que apresenta notícias como resultado de acordo com o tema da busca e com base nos interesses e navegação dos usuários.

Figura 14: Resultado de busca realizada no Buscador do Google que apresenta notícias

Fonte: Resultado de busca no Google Search

Acessamos as informações sobre o ‘Discover’ pelo site da Central da Pesquisa Google²², mas só conseguimos chegar à página perguntando para o Google: “o que é o discover google?”.

Para finalizar nosso roteiro de pesquisa, recorreremos ainda às redes sociais de veículos jornalísticos, aos sites de entidades representativas do jornalismo e parceiras do Google, e até de funcionários do Google, além de relatórios e estudos de terceiros indicados na Planilha, como a reportagem “Alugando o inimigo: como o Google pagou milhões à imprensa para evitar a regulação”, produzida pelo um consórcio de veículos jornalísticos e publicado pela Agência Pública²³; relatórios do site “Não é Agência” sobre a visibilidade dos veículos no Buscador e no Discover²⁴; e o relatório produzido pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre os canais mais recomendados pelo Youtube²⁵.

2.5 Dificuldades na construção da pesquisa

Embora os sites do GNI e do Google News tenham possibilidade de tradução para vários idiomas, é necessário assinalar uma limitação importante: nem todas informações estão disponíveis em português. Durante o processo de navegação, observou-se numerosos links e vínculos que direcionam o usuário para páginas em inglês, o que evidencia que apenas o conteúdo considerado central ou prioritário pela plataforma conta com tradução completa. Isso nos parece importante quando observamos que o Brasil figura como o segundo país com maior número de veículos beneficiados pelo GNI (Papaevangelou, 2023).

Adicionalmente, durante o processo de coleta identificou-se que alguns links deixam de funcionar ao longo do tempo, o que pode ser atribuído ao fato de que determinadas ferramentas ou serviços foram descontinuados, ou que as informações foram migradas e integradas a outras seções do site. Esta instabilidade na estrutura de links dificulta o acesso sistemático às informações e apresenta desafios para a verificação e replicabilidade da pesquisa, especialmente considerando a natureza dinâmica e cambiante do sistema Google. Assim, recorreremos à recuperação dos links por meio do site Internet Archive - <https://web.archive.org/> - e sua ferramenta Wayback Machine, fazendo o print dessas páginas,

²² A página da Central de Pesquisa do Google está disponível no [link](#).

²³ A reportagem completa pode ser acessada no [link](#).

²⁴ O relatório completo pode ser acessado no [link](#).

²⁵ O relatório completo produzido pelo NetLab pode ser acessado no [link](#).

também disponíveis nesse relatório. Refletimos que a indisponibilidade das páginas mais antigas pode ter uma motivação estratégica e também política, além de meramente técnica, sendo uma forma de não deixar evidências e registros precisos sobre a atuação da plataforma junto ao jornalismo que pode estar, inclusive, mudando ao longo do tempo.

Como demonstrado, a navegação nos sites do GNI e do Google News apresenta uma sequência exaustiva de links. Considerando os elementos não-textuais dessa navegação, interpretamos o grande volume de recursos disponíveis como uma sugestão aos jornalistas de que o Google é imprescindível para a sua rotina e que um novo aprendizado, inadiável e fundamental para se fazer jornalismo está à mão, a um click de distância, bastando força de vontade para dominá-lo.

2.6 A construção da planilha

A partir das informações recolhidas, organizamos uma planilha ([Programas e canais do Google para o jornalismo](#)) que nos ajuda a ter uma visão geral do grande sistema que o Google desenvolveu para envolver as atividades e veículos jornalísticos de diferentes portes. A planilha conta com quatro abas que apresentam **Programas e ferramentas; Programas GNI no Brasil; Descrição de ferramentas e serviços e Canais Google de distribuição de notícias**. Trataremos de cada uma dessas seções neste relatório, destacando alguns de seus itens que possam ajudar no esclarecimento sobre o processo de datificação, foco de nossa pesquisa apoiada pela Fapesp, excluindo-se a aba sobre os canais de distribuição por merecerem um futuro aprofundamento específico.

3 ANÁLISE DA PLANILHA

3.1 Aba Programas e Ferramentas

Nesta parte da planilha procuramos fazer uma síntese relacionando os programas desenvolvidos pelo Google para o jornalismo, as ferramentas e as etapas do ciclo de produção de notícias. As etapas estabelecidas foram as de Sustentação e Financiamentos para adaptação dos veículos às plataformas; a de Produção; de Distribuição; de Audiência; de Monetização e Receitas. Incluímos ainda uma linha para programas que consideramos ‘Institucionais’, por se tratarem de projetos realizados por instituições brasileiras que passaram a ter o financiamento do Google.

Fizemos um esforço para identificar quais programas são de livre acesso, geralmente treinamentos abertos com aulas que ficam disponíveis online, e os que exigem a seleção dos veículos participantes, cujos critérios do Google para sua escolha geralmente não são divulgados. Entendemos que, se por um lado os programas dedicados a veículos selecionados dão maior suporte em treinamentos síncronos e consultorias, por vezes presenciais, os programas abertos, disponíveis online, exigem grande disciplina e aplicação dos jornalistas e administradores dos veículos para seu acompanhamento. Além disso, os veículos escolhidos para os programas do Google podem agregar prestígio entre seus pares e seu público por terem sido reconhecidos pela grande plataforma. Outro ponto é que alguns programas por seleção exigem que os veículos apresentem projetos e participem de *pitchs*, o que pode significar o acesso do Google a ideias inéditas para a produção, distribuição e remuneração do jornalismo.

No que classificamos como etapa de ‘Financiamento para adaptação dos veículos às plataformas’ temos os programas do GNI que disponibilizam dinheiro direto para os arranjos e empresas jornalísticas, focados em projetos dedicados à distribuição e conquista de audiência e monetização (Desafio da Inovação), à estruturação e planejamento dos negócios (GNI Startup Lab) e à própria sobrevivência cotidiana (Fundo de Auxílio Emergencial ao Jornalismo e Fundo de Equidade para o Jornalismo ‘News Equity Fund’). O programa JournalismIA Innovation Challenge, realizado pela London School of Economics and Political Science (LSE) e financiado pelo GNI, é voltado para o desenvolvimento de produto jornalístico com IA e parece ser o substituto do Desafio da Inovação, visto que este não tem tido novas edições desde 2023.

Os programas dessa etapa podem ou não oferecer formação e mentoria juntamente com os financiamentos e as informações disponibilizadas sobre eles não incluem ferramentas específicas que devem ser usadas em sua realização. Chamamos a atenção para o fato de que nenhum deles tem financiamento para a produção editorial, seja para reportagens ou matérias jornalísticas. Outro ponto é que os programas das demais fases – Produção, distribuição, audiência e monetização – não envolvem financiamentos, mas são igualmente fundamentais para o letramento e adesão de jornalistas e seus veículos ao ambiente das plataformas, sendo seu conjunto a ponta de lança do processo de plataformização do jornalismo.

Para a etapa de ‘Produção de notícias e de produtos jornalísticos’ prevalece o foco no desenvolvimento de produtos digitais. Para a produção de notícias, entre os programas de livre acesso, há ‘Todos os recursos’, que não se trata bem de um programa, mas de uma página no GNI com diversos cursos para o uso de ferramentas para “desenvolver habilidades para encontrar, verificar e redigir matérias interessantes”; “experimentar novos formatos de narrativa”; e “encontrar novas formas de combater a desinformação”.

Figura 15: Página ‘Recursos’ do GNI

Fonte: Google News Initiative, 2025.

Dentre os cursos oferecidos, há, por exemplo, o de ‘Fundamentos’ com 12 aulas online sobre: Busca; Pesquisa reversa de Imagem; Google Street View; Google Trends; Maps; entre outras ferramentas do Google destinadas ao público em geral, mas que são direcionadas para o uso jornalístico justamente por meio desses treinamentos.

O incentivo para o uso de ferramentas de uso geral nas redações ganhou reforço recentemente com o desenvolvimento das ferramentas de IA que o Google busca emplacar nas atividades jornalísticas. Para isso, oferece novos treinamentos de livre acesso, online, como o ‘Jornada IA para a produção de notícias’ e ‘Toolkit de IA para News’.

O campo jornalístico pode ser visto como mais um nicho consumidor de ferramentas que o Google se esforça para transformar em cliente assíduo e fiel. Mas talvez este seja mesmo um campo preferencial de atividades que interessa ao Google por concentrar uma massa de trabalhadores dedicados à intensa produção cotidiana de conteúdos em diferentes linguagens e de grande potencial de circulação. Ferramentas e serviços oferecidos gratuitamente podem se tornar imprescindíveis nas redações, atingindo uma escala que demande versões pagas, com maior espaço de armazenamento, ferramentas de gravação e transcrição de entrevistas, além de novos recursos de IA. Além disso, a rotina de atividades jornalísticas pode ser, segundo nossa hipótese de captura de materialidades sensíveis pelas plataformas (Figaro, 2024), uma fonte intensa e constante de gestual do trabalho a ser datificado na interação homem-máquina.

Já os programas com seleção de veículos para etapa de Produção, como ‘JournalismAI Academy for Small Newsrooms’, ‘Product Immersion for Small Newsrooms’ e ‘Jornada de desenvolvimento de produto digital’, são totalmente voltados para a concepção de produtos noticiosos digitais e buscam ensinar, segundo explicitam: “como nutrir e desenvolver uma forte cultura de produto em uma redação”²⁶. Há aí dois aspectos fundamentais desses programas: atrelar cada vez mais a produção e o consumo jornalístico às plataformas, redes sociais e aplicativos, e inculcar entre as atividades do jornalista de pequenas redações a tarefa de pensar em como o resultado de seu trabalho deverá circular e monetizar nesses ambientes plataformizados, levando-o a participar ativamente da formatação de seus conteúdos para serem convertidos em dados.

Nas etapas de ‘Conquista e retenção de audiência’ e ‘Diversificação de receita e monetização’, a maior parte dos programas também exigem seleção de veículos, mas os treinamentos e, sobretudo, as ferramentas parecem desenvolvidas mais especificamente para o jornalismo, do ponto de vista da gestão do negócio e de sua sustentabilidade. Essas etapas representam uma maior integração com os mecanismos e dinâmicas das plataformas, sendo

²⁶ Mais informações sobre os programas podem ser acessadas no [link](#).

inclusive a porta de entrada da utilização das métricas de audiência nas rotinas das redações e para a formação de uma cultura de coleta de dados por cada veículo.

Numa aula online, de livre acesso, sobre o ‘Reader Revenue Manager’, dentro do Programa de Aprimoramento Digital (PAD), o instrutor enfatiza que a ferramenta tem uma série de objetivos, entre eles desenvolver uma estratégia de dados: “Ela tem um foco muito importante na criação de uma cultura de dados dentro da organização. De vocês começarem a coletar informações sobre aquele usuário, ter esse usuário logado navegando no seu site e começar a identificar melhor quem são essas pessoas e até poder mandar mensagens para ela através de e-mail e oferecer a opção de newsletter. Enfim vocês vão ver que tem algumas coisas conectadas a isso, muito focada nessa cultura de criação de um espaço de dados primários dentro do site de vocês²⁷”.

Fica evidente que, no ambiente das plataformas, é pelos dados e pela análise desses que os veículos mantêm seu relacionamento com o público. **Acontece que os dados, segundo o instrutor da aula, devem ser acessados no ‘Publisher Center’, área de administração da ferramenta do Google que, afinal, fica com os dados colhidos da interação do usuário com o veículo jornalístico.**

Uma versão mais avançada da ferramenta faz a conexão direta desses dados com o ‘Ad Manager’, outra ferramenta de receita e monetização do Google, esta não exclusiva do jornalismo, que permite que se mostre publicidade direcionada para cada usuário, além de agregar os resultados de pesquisas que feitas pelo veículo sobre seu público, seja com foco em comportamento, hábitos de consumo, interesses, entre outros. Assim, são perfilados grupos de usuários para uma monetização mais avançada a partir dos dados primários.

Figura 16: Aula disponibilizada no canal de YouTube do GNI

²⁷ A aula completa está disponível no [link](#).

Pesquisas: Google Ad Manager

Dados da audiência provenientes de pesquisas são transmitidos automaticamente aos compradores por meio do Google Ad Manager para aumentar a receita de anúncios

Aumente audiência e receita com o Reader Revenue Manager

Fonte: Canal do GNI no YouTube, 2025.

Por fim, muitos desses programas, como registrado na planilha, são organizados juntamente com associações de jornalismo, como Ajour, ANJ e Abraji, que Papavangelou (2022) chama de “intermediários de financiamento”, caracterizados como “atores essenciais do ecossistema de notícias, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na implementação dos programas de financiamento das plataformas” (Papavangelou, 2022, n.p.).

Em nosso levantamento, observamos também que há iniciativas criadas pelas próprias instituições jornalísticas que vêm a ser financiadas diretamente pelo Google, como as da Projor - Instituto para o desenvolvimento do jornalismo, que mantém o ‘Observatório da Imprensa’. O projeto ‘Atlas da Notícia’, lançado em 2017, passou a ser financiado pelo Google em 2025. Já o ‘Programa de Indicadores de Compromissos com o Público’ foi criado com o financiamento da plataforma para avaliar os veículos jornalísticos listados no ‘Atlas de Notícia’ sob 11 indicadores, cuja adoção demonstraria o nível de comprometimento com o público. Classificamos tais programas como Institucionais, o que nos ajuda a vislumbrar a expansão tentacular da plataforma sobre o ambiente jornalístico.

Nesse mesmo sentido, observamos uma pulverização das iniciativas de treinamento das ferramentas do Google. Embora formatados no âmbito do GNI, os cursos têm chegado

mais diretamente nas associações e redações de jornalismo, como os treinamentos realizados diretamente na redação de ‘O Povo’, de Fortaleza, que ocorreram em maio, no qual o gerente de parcerias estratégicas do Google, Ricardo Fiorotto, demonstrou como utilizar as ferramentas de Inteligência Artificial do Google - Gemini e Notebook LM, além de focar na audiência e nas “boas práticas na produção de conteúdo”, segundo uma nota do jornal²⁸.

Em setembro, o mesmo funcionário do Google deu aulas síncronas online no ‘Café com Aner’, da Associação Nacional dos Editores de Revistas, abordando as mesmas ferramentas de IA e que se chamou de “maturidade de dados dos veículos”. Segundo o release da Aner sobre o evento, “A frase ‘o uso estratégico de dados primários é fundamental para a saúde financeira e o engajamento de qualquer veículo de notícias’ foi a mensagem principal de Ricardo Fiorotto, do Google, durante o ‘Café com Aner’ ocorrido em 17 de setembro, na série ‘Intensivo com o Google’²⁹”. Ainda no texto da Aner: “Para executivos e líderes da indústria de mídia, a mensagem é clara: antes de acelerar em tecnologias avançadas, é importante entender a maturidade de dados da organização”³⁰. Esta é mais uma evidência da centralidade do papel do jornalismo na coleta e na organização de dados para as plataformas.

3.2 Aba Programas GNI no Brasil

A partir da observação da segunda aba da tabela, focada em programas do Google News Initiative no Brasil, partimos para fazer algumas inferências. Um primeiro apontamento é temporal. O Google iniciou o financiamento de programas no país em 2018, com um destaque para novos projetos durante a pandemia de Covid-19 (2020-2022). **Na imagem abaixo, é possível visualizar os programas ao longo do tempo (milene está finalizando)**

Como consta na página inicial do GNI: “Acreditamos que todos, em qualquer lugar, precisam ter acesso a diversas fontes confiáveis para receber as informações de que precisam. Isso começa com o setor de notícias, que dá voz a todas as comunidades”. O dito apoio oferecido pelo Google se dá em diversas frentes, como já relatado no tópico anterior. Ao todo, mapeamos 39 projetos disponibilizados no país. Seguindo a classificação já detalhada anteriormente, identificamos uma prevalência dos programas destinados ao financiamento e adaptação de veículos jornalísticos às plataformas digitais. Esse constante interesse do Google em veículos de notícia denota um contexto de plataformização e datificação, em que o

²⁸ A nota completa pode ser acessada no [link](#).

²⁹ Mais informações sobre a série de cursos ofertados pelo Google podem ser acessadas no [link](#).

³⁰ Mais informações sobre a mensagem podem ser acessadas no [link](#).

jornalismo se vê dependente da atuação em plataformas digitais e, para além disso, onde a profissão se encontra orientada pelos interesses de grandes empresas de tecnologia, já caracterizadas aqui como empresas de comunicação (Silva, 2024).

Observamos uma mudança também no foco dos programas oferecidos. Nos últimos anos, houve um aumento dos programas focados no uso de IA, como o ‘Toolkit de IA para News’, a ‘Jornada IA para a produção de notícias’, a ‘Jornada de IA para Negócios Jornalísticos’ e o ‘Journalism AI Innovation Challenge’, todos realizados em 2025. Como descrição, todos os programas dizem incentivar o melhor uso da Inteligência Artificial nas redações, seja para a produção de notícias, gestão interna ou sustentabilidade do negócio. Como esperado, as ferramentas abordadas nesses treinamentos são parte do pacote Google.

Ao fornecer treinamentos, bolsas e financiamentos, o Google passa a estar presente em todas as etapas de produção do conteúdo jornalístico. No site oficial do GNI, consta que o programa colabora “com a indústria de notícias na criação, teste e implementação de novas maneiras de alcançar os leitores na era digital”, no entanto, essa colaboração leva veículos jornalísticos e profissionais da área a seguirem modelos criados pela própria *Big Tech*. Os programas naturalizam tal adesão, visto que, como pontua Camargo (2024), "como a interferência não vem no formato de uma ordem, ela é muito menos nítida" (p.111).

É interessante observar, ainda, como as ações realizadas pela Google acompanham as tendências de consumo da rede - incentivadas pela própria *Big Tech*. É o caso do treinamento “Newsfluencers”, voltado para produção de conteúdo em vídeo. Nota-se que os treinamentos corroboram uma nova forma internacional de consumo de informações, cada vez mais digital e em plataformas de redes sociais, como destaca a pesquisa Digital News Report de 2025 - pesquisa, inclusive, financiada com apoio da Google³¹.

Cabe pontuar que, dos treinamentos ofertados, seis são de livre acesso aos jornalistas interessados. Em sua maioria, são aulas e workshops disponibilizados online, como é o caso dos treinamentos ofertados na página do GNI.

Figura 17: Página inicial do programa de treinamentos do GNI

³¹ A pesquisa completa pode ser acessada no link.

Fonte: Google News Initiative, 2025.

Já os demais programas forneceram financiamento e formações tanto para veículos tradicionais quanto para **arranjos independentes**.

3.2.1 O embaralhamento de informações como estratégia discursiva

Durante a pesquisa, notamos uma dificuldade para localizar as informações referentes aos programas ofertados pelo GNI, ou apoiados pelo Google. Não existe uma página no site do próprio GNI em que conste todos os programas, ações ou treinamentos ofertados, nem mesmo um repositório que reúna editais passados, projetos selecionados e valores investidos individualmente em cada ação. Como pontuado na metodologia, houve a necessidade de busca por links já desativados, além da pesquisa em sites de empresas colaboradoras em programas específicos.

Entendemos essa dificuldade como uma estratégia adotada pela empresa, deliberadamente. O site labiríntico parece querer dar ênfase, por meio de um enorme volume de recursos, a certo impacto positivo do Google sobre a comunicação global, ao passo que repete informações, não hierarquiza e agrupa programas, utiliza links por vezes inoperantes e não correlaciona ações. A linguagem empreendedora chama o leitor para a ação “fortaleça o

jornalismo digital”, “desenvolva seu público”, “aumente sua receita”, com imagens que remetem a um jornalismo diverso e plural.

O Google News Lab figura como um bom exemplo dessa estratégia. O programa segue os padrões listados acima, com links que não funcionam, uma navegação difícil e incompleta, mas também é um bom exemplo da capacidade de infiltração do Google em diversas instâncias já consolidadas no campo jornalístico. Com o GNI, a empresa não apenas oferece treinamentos voltados para suas próprias ferramentas, como também passa a atuar com programas já existentes, como o ‘Atlas da Notícia’, além de oferecer cursos em parceria com associações importantes no cenário nacional, como Projor (Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo), ANJ (Associação Nacional de Jornais) e Ajor (Associação de Jornalismo Digital).

A empresa ainda se vale, como dito já na página inicial do GNI, do contato com “especialistas do setor, personalidades acadêmicas e organizações de notícias de todo o mundo” para construir credibilidade. No entanto, já destacamos neste relatório que muitas informações das páginas ofertadas nem estão acessíveis em português, ou seja, a ‘pluralidade’ pontuada pela empresa não se sustenta em ações práticas de disponibilização de informação.

3.3 Aba Descrição de ferramentas e serviços

Após analisar os programas e sua implementação no Brasil, é necessário examinar as ferramentas que o Google oferece para o trabalho jornalístico. Esta análise revela como a infraestrutura tecnológica do Google materializa a dependência estrutural que os programas buscam estabelecer.

A produção de uma matéria jornalística contemporânea começa com a busca de tendências no Google Trends. Os jornalistas analisam documentos com o Pinpoint, examinam imagens de satélite no Google Earth e medem o impacto de seu trabalho com o Google Analytics. Esta sequência reflete como o trabalho jornalístico se estruturou ao redor da infraestrutura do Google. Neste tópico são descritas e analisadas brevemente algumas das ferramentas que o Google oferece para o trabalho jornalístico, identificando padrões de uso em cada uma das etapas que indicam o controle da plataforma sobre o sistema informativo.

3.3.1 Ferramentas por etapa

Das 32 ferramentas identificadas no âmbito do Google, a maior parte se concentra na Produção. Isso se deve, arriscamos dizer, ao fato de que a grande **grande** maioria dessas

ferramentas é destinada ao público em geral, sendo seu uso pelo jornalismo, como já apontamos, estimulado pelos programas de treinamento também oferecidos pela plataforma. O Google dedica quase dois terços de suas ferramentas (20 de 32) a esta fase, uma proporção significativamente maior do que o número de ferramentas dedicadas à distribuição (5), monetização (4) ou medição de audiência (3) que reunimos na planilha.

Esta concentração contrasta com a estratégia de financiamento descrita anteriormente, onde nenhum programa financia diretamente a produção editorial. No entanto, ao oferecer gratuitamente ferramentas para a fase de Produção, o Google alcança um nível de penetração e influência que o financiamento direto dificilmente alcançaria. A gratuidade das ferramentas de produção facilita sua adoção massiva sem gerar resistência organizacional, enquanto simultaneamente constrói dependência técnica.

Esta ênfase na produção reflete o poder e influência do Google sobre o sistema informativo. Enquanto outras empresas tecnológicas como Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), X ou Tik Tok se concentraram principalmente na distribuição de conteúdo, e assim influenciam também a produção jornalística, o Google intervém decididamente na rotina de produção dos jornalistas e das redações.

3.3.2 Ferramentas de produção

As ferramentas de produção abarcam um espectro completo de necessidades jornalísticas, estruturando-se em várias categorias funcionais que podemos ver nessa breve relação entre funções e ferramentas :

Ferramentas de investigação: O Google Trends permite identificar temas de interesse do público (não confundir com interesse público!); o Pinpoint é capaz de analisar documentos mediante inteligência artificial, mas é usado sobretudo na transcrição de áudios; Data Commons e Pesquisa de Datasets facilitam o acesso a conjuntos de dados públicos;

Ferramentas de verificação: Fact Check Explorer permite buscar verificações de informações já realizadas pela imprensa; Google Earth facilita a geolocalização e verificação espacial de eventos; Street View proporciona contexto visual para a verificação;

Ferramentas de análise: Google Looker Studio permite criar visualizações de dados; e uma nova geração de assistentes de inteligência artificial como NotebookLM e Gemini ajudam a sintetizar informação de múltiplas fontes;

Ferramentas de criação de conteúdo generativo: Flow para vídeo, Whisk para imagens e MusicFX para áudio, todas baseadas em modelos de inteligência artificial recentes (2024-2025);

Na monetização, quatro ferramentas gerem tanto a publicidade (AdSense e Ad Manager) quanto as receitas diretas de leitores (Reader Revenue Manager e Subscribe with Google) que, como já se viu, estão também interligadas. Na medição de audiência, três ferramentas (Google Analytics, News Consumer Insights e Reader Engagement Score) proporcionam dados sobre o comportamento dos leitores.

3.3.3 Influência sobre o conteúdo informativo

A dedicação do Google ao oferecer grande número de ferramentas para a fase de Produção representa um momento importante de influência sobre o conteúdo informativo e talvez seja o ponto de maior captura de dados do trabalho jornalístico. Ao se posicionar onde as histórias se concebem, são investigadas e criadas, o Google não se limita a ser um canal de distribuição de notícias, mas participa ativamente de sua produção e da conformação de um modelo de negócio.

Quando um jornalista utiliza o Google Trends para decidir sobre o que escrever, delega a seleção de temas ao algoritmo. Quando usa o Pinpoint para analisar milhares de documentos, confia nos modelos de processamento de linguagem natural da IA do Google. Quando consulta o Data Commons para obter estatísticas públicas, acessa a informação mediante a curadoria e estruturação de dados selecionados pelo Google. Nestes momentos, o Google não apenas facilita o trabalho jornalístico: o molda, o canaliza, o orienta. Cada busca no Trends, cada documento submetido ao Pinpoint, cada consulta ao Data Commons gera dados sobre as intenções rotineiras ou investigativas do jornalismo e indicam que histórias estão sendo preparadas antes de sua publicação. As ferramentas de produção não apenas facilitam o trabalho, mas capturam sinais únicos sobre as intenções, processos e prioridades do jornalismo antes de que se materializem em conteúdo informativo.

Além dessa dinâmica, a interação com as ferramentas de produção nos leva à hipótese apresentada no tópico anterior sobre a captura de materialidades sensíveis pelas plataformas. A rotina de atividades jornalísticas se converte em "uma fonte intensa e constante de gestual do trabalho a ser datificado na interação homem-máquina" (Figaro, 2024).

Esta captura de todos esses dados reforça o padrão identificado nos tópicos anteriores: o Google não necessita controlar diretamente o conteúdo editorial para influir no sistema informativo. A provisão de infraestrutura gratuita na fase de produção, distribuição, audiência e monetização combinadas com programas de treinamento, gera dependência estrutural (Nechushtai, 2017) enquanto captura dados únicos sobre a atividade jornalística.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de mapear ferramentas e programas do Google voltados para o jornalismo e refletir sobre o papel desses recursos no processo de datificação da produção e do trabalho jornalístico e na plataformização do jornalismo, apresentamos neste relatório análises e dados consolidados em uma planilha. Também, enfocamos tais recursos como materialização da complexidade do processo de plataformização do jornalismo, que implica na datificação (Lindgren, 2019) e na coleta de dados de seu público, dos conteúdos produzidos, mas também, segundo nossa hipótese, das “materialidades sensíveis” (Figaro, 2024).

Para azeitar este processo de plataformização, o Google desenvolveu, nas duas últimas décadas, um sistema integrado de serviços, programas e ferramentas destinados a cada etapa do processo jornalístico, da produção à distribuição, passando pela gestão de audiências e pela monetização. As ferramentas usadas na produção editorial são, geralmente, as mesmas destinadas aos usuários em geral, sendo os treinamentos disponibilizados pelo Google sendo determinantes para o seu uso em tarefas de uma redação. Já as ferramentas de adaptação do jornalismo à dinâmica de distribuição e de monetização das plataformas, estas sim parecem ter sido criadas especificamente para o jornalismo, embora possa haver recursos, como o ferramental do Google Analytics, que são voltados a qualquer tipo de negócio que se oriente pela análise de dados da relação entre uma empresa e seu público.

Ao adotar os sistemas do Google, as redações constituem fluxos de trabalho organizacionais ao redor destas ferramentas. Ainda assim, destacamos que a maioria desses recursos, mais do que apoiar a produção editorial, são direcionados justamente para a busca de novas formas de sustentação do jornalismo. Os próprios jornalistas acabam envolvidos nessa missão, aderindo, muitas vezes de forma acrítica, à produção sob o regime das *Big Techs*.

A análise de aulas e de algumas ferramentas nos permitiu observar que um dos objetivos do Google é adaptar veículos jornalísticos, transformando-os em organizações coletoras de dados primários, dotadas de estratégias e de uma cultura de dados que serão utilizados para fins determinados que contemplem o modelo de negócio das plataformas.

Observamos, com frequência, uma enorme dificuldade em encontrar antigos editais, páginas de programas, além de informações sobre cursos que estão em andamento. Um único

relatório de impacto foi lançado em 2021, e as demais informações encontram-se pulverizadas na rede, por vezes sendo encontradas apenas em páginas de terceiros - como em sites de veículos jornalísticos ou dos chamados 'parceiros financiadores' de alguns programas. Trata-se de uma estratégia discursiva, e podemos pensar numa intencionalidade política de não precisar prestar contas ou deixar registros consistentes de sua atuação sobre o jornalismo.

Assim, a disponibilização de recursos de vários tipos para o jornalismo soa como o tambor de uma antiga galé que mantém o ritmo de jornalistas na busca incessante, ainda sem sucesso, de novas formas de sobrevivência que os mantenham ativos para abastecer as plataformas com fluxo constante e farto de dados sobre o mundo e sobre seu próprio trabalho.

5- REFERÊNCIAS

ABÍLIO, L. C.; Grohmann, R; Amorim, H. Uberização e plataformação do trabalho no Brasil: conceitos, processos e formas. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 23, n. 57, mai-ago 2021, p. 26-56.

CAMARGO, C. A. **Captura e reconfiguração do jornalismo digital independente e alternativo**: o papel da filantropia das fundações internacionais. Orientador: Roseli Figaro. 2024. 302 f. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.

FIGARO, R. Datificação das materialidades sensíveis: captura das atividades cotidianas de trabalhadores da comunicação. **Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación** , Quito, n. 157, dez. 2024 - mar. 2025. Disponível em: <file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-DatificacaoDasMaterialidadesSensiveis-10195929.pdf>. Acesso em: 1 fev. 2025.

HELMOND, A. A Plataformização da Web. In: OMENA, J.J. (Org.), **Métodos Digitais: Teoria-Prática-Crítica**, Lisboa: ICNOVA, p.49-72, 2019.

Holder, P., Mateen, H., Schiffrin, A., Tabakovic, H. Paying for News: What Google and Meta Owe U.S. Publishers (13 de noviembre de 2023). Nova York: Initiative for Policy Dialogue, Columbia University, 2023. *Working Paper*. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4704237> Acesso em 24 set 2025.

LINDGREN, S. **Hacking social science for the age of datafication**. Journal of Digital Social Research , v. 1, n. 1, p. 1-9, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33621/jdsr.v1i1.6>. Acesso em: 20 nov. 2024.

NECHUSHTAI, E. Could digital platforms capture the media through infrastructure? **Journalism**. v.19,n.8, p.1043-1958, 2017. Columbia University, USA Disponível em <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1177/1464884917725163> Acesso em 6 mar. de 2022.

NIEBORG, D. B.; POELL, T. The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. **New Media & Society**, p.1-18, abr. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1461444818769694>. Acesso em 14 maio de 2023.

PAPAEVANGELOU, C. Funding Intermediaries: Google and Facebook's Strategy to Capture Journalism. **Digital Journalism** , jan. 2023. DOI: 10.1080/21670811.2022.2155206. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21670811.2022.2155206> . Acesso em: 15 maio 2023.

RASHIDIAN, N.; TSIVERIOTIS, G.; BROWN, P. Platforms and publishers: The end of an era. **Columbia Journalism Review** , 22 nov. 2019. Disponível em: https://www.cjr.org/tow_center_reports/platforms-and-publishers-end-of-an-era.php . Acesso em: 15 jun. 2024.

SILVA, A. F. M. da. **Uma Só Globo: o caso da Globoplay na plataformação da empresa brasileira de comunicação** . 2024. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.